

SAMARQANDNING TARIXIY MAHALLALARI ARXITEKTURASI

*Kuchimova Lola -Master of the specialty "Theory and history of architecture, restoration of architectural monuments"
Samarkand State of Architecture and Civil Engineering Institute,
Samarkand, Uzbekistan*

Annotation. This article provides information on the socio-economic aspects of the reconstruction of existing historical city blocks, the most important role of the microdistrict system in the development of the socio-economic life of the city and the construction of microdistricts in the future, the cultural development of cities.

Аннотация. В данной статье представлена информация о формировании махалли как неотъемлемой части города и наличии жилых домов с разным этническим, религиозным и социально-экономическим статусом.

Key words: *Mahalla, history, social, socio-economic, significance, development, cultural, spiritual, community, city.*

Ключевые слова: *Махалля, история, социальное, социально-экономическое, значение, развитие, культурное, духовное, сообщество, город.*

O'zbekistonning tarixiy shaharlarini boshqa qadimiy shaharlardan ajratib turadigan xususiyatlardan biri shundaki, bu shaharlardagi yodgorliklarning aksariyati o'sha davrda yaratilgan me'moriy ansambl bir guruh binolar shaharsozlik qonunlari majmui shaklida qurilgan. Samarqand an'anaviy xalq uylari interyerini tashkil etish va bezash ishlari o'rganilib, XIX-XX-asr boshlarida me'moriy bezakning sharqiy va g'arbiy uslublari uyg'unligida yangi zamonaviy yo'nalish belgilandi.

Samarqand shahrining tarixiy mintaqasida XI asrlardan tashkil topgan 75 mahallaning vujudga kelishi, jug'rofiy joylashishi, qo'shni mahallalar bilan chegaradosh ekanligi, tarixiy shaxslar, shoirlar, olimlar, kosib va me'morlar

to'g'risidagi qisqa ma'lumotlar keltirilgan. Samarqand shahrida XI asrlardan boshlab tashkil topgan mahallalar tarixiy va huquqiy hujjatlarda o'z ifodasini topdi. XIV-XV asrlarda mahallalar tizimi shahar ijtimoiy-iqtisodiy hayotining rivojlanishida katta rol o'ynadi. Keyingi davrlarda fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarishining bu shakli Samarqand shahrining madaniy va ma'naviy ravnaqini ta'minladi. Samarqand mahallari joylashuvi, nomlarining kelib chiqishi o'ziga xosligini ko'rib chiqamiz.[1]

Faqih Abullays. Samarqand shahrining janubiy-sharqiy mintaqasida X-asrda barpo bo'lgan bu mahalla Jo'gixona, Mirzo Po'lod, Yalangbek va Dari Zanjir mahallalari bilan chegaradosh. Mahalla hududida madrasa, masjid, hujralar, tahoratxona, hovuz, maktab binolari, baqqollik, go'sht do'konlari, karvonsaroy mavjud bo'lgan. Chokardiz qabristonining bir qismi shu mahallaga tutashgan. Hudud "Bo'stongul Orifin" asari muallifi, 10-asr olimi Abdullay Nasr ibn Muhammad Samarqandiy nomi bilan atalgan.

Dari Zanjir. XVI- XVII asrlarda mahalla Hayoti Xon (Xonning hovlisi) nomi bilan yuritilgan. Mahalla XIV asrning oxirida vujudga kelgan bo'lib, islom diniga jiddiy e'tiqod qo'ygan fuqarolar xotin-qizlarni mahram (ya'ni nomahram odamlarning nigohidan saqlash) yashashlari uchun eshiklarni zanjirlab istiqomat qilganligi uchun XVIII- asrdan boshlab zanjirlangan eshik nomi bilan yuritilgan.

Mahallaning aksariyat aholisi Zomin tumanining Kultepa qishlog'idan ko'chib kelganlar. Abu Tohir Xojaning «Samariya» asarida, yozishicha «Darvish Xolid mozori Dari Zanjir mahallasidadir. U Xusayn Xorazmiyning xalifalaridan bo'lib, suluki jahriya ekan. Dari Zanjir Amir Temur Ko'ragon xotining raboti bo'lib, Chokardizaning g'arb tomonida va musulmonlarning qabristoniga tutashgan», deb qayd qilingan. Mahallada XVIII-asrda qurilgan madrasa, maktab, hovuz (uning zinalari 18 qator bo'lib, archa yog'ochidan qurilgan), savdo do'konlari faoliyat ko'rsatgan. Tarixnavislarning yozishicha, mahalla masjidi Samarqandning muqaddas joylardan biri edi.[3]

Ko'k masjid. Ushbu nom bilan atalgan mahalla juda ko'p asarlarda tilga olinadi. Jumladan, Abu Tohir Xojaning «Samariya» asarida Qutbi

Chahordaho'm mozori to'g'risida so'z yuritilib, uning asl nomi Shayx Nuriddin Basir ekanligini, onasi bilan No'shkent (Toshkent viloyati qishloqlaridan biri)dan Samarqandga ko'chib kelib, Novadon bulog'ining yoqasida Ko'yi cho'pononda sabzarang yoki «Masjidi kabud» (turklar «Ko'k masjid» deb ataganlar) masjidida qo'nib (1242 y) shunda o'rnashganligini» yozadi. Demak, «Ko'k masjid» musulmonlarning diniy e'tiqod qiladigan maskani bo'libgina qolmasdan, u tarixan ko'hna mahalla hamdir.

Ko'k masjid mahallasi Samarqandning Arki qarshisida, shaharning shimoliy-g'arbiy qismida vujudga kelgan. Mahalla XIX-asrning oxiri va XX-asrning boshlarida Novadon mahallasi tarkibida bo'lib, shimoldan So'fi Roziq va Yusufboy, sharqdan Qo'shhovuz, janubdan Tagi sho'r va Bo'stonixon, g'arbdan Novadon arig'i bilan chegaradosh bo'lgan. Bu mahallada hunarmandlar, ustalar, savdogarlar, saroybonlar, olimlar istiqomat qilganlar. Jumladan, mashhur shashmaqom ustasi Xoji Abduaziz Abdurasulov, akademiklar Aloviddin Bahoviddinov, Islom Zohidovlar shu mahalla farzandlaridirlar.

Bog'i maydon. Mahalla Registon me'moriy ansamblining orqa tomonida, kosiblar jamoasi Zargaron, Ko'k masjid, Tagi Sho'r bilan chegaradosh bo'lib, XVII-XVIII-asrlarda vujudga kelgan. Ushbu nom bilan yuritilgan yana Bog'i maydon-2 va Bog'i maydon-3 mahallalari ham. Bog'i maydonga qo'shni hisoblanadi. Mahallaning fuqarolari XIX-XX- asrning birinchi choragida Samarqand tumaniga qarashli Bog'i maydon qishlog'idagi dala hovlilarida yozda dehqonchilik, bog'dorchilik bilan shug'ullanishib, qishda shahardagi hovlilariga kelganlar. Sho'rolar davrida qishloqlar kolxozlar tasarrufiga o'tib, aholining bir qismi shaharda yashashga majbur bo'ldilar. Mahallada ikkita masjid qurilgan edi.

Ulardan birini «Masjidi muqatta» deb atashgan. Muqatta atamasining ma'nosi «Islima» va «Xitoy» usulida kichik qilib kesilgan yog'ochdan qurilgan bino ma'nosini anglatgan. Bu maskanda madrasa ham qurilgan. Mahalla aholisi bosh kiyim tikish, savdo, hunarmandchilik, me'morchilik bilan shug'ullanganlar.[4]

Qo'sh hovuz. Mahalla XV-srda Samarqand shahrining shimoliy-g'arbiy mintaqasida vujudga kelgan. Mahalla shimol tomondan Xo'jajon Xo'ja, sharqdan

So'fi Roziq va Maddohi, janub tomondan Tagi Sho'r va g'arbdan Ko'k masjid va Yusufboy mahallalari bilan chegaradosh. Mahalla hududida madrasa, ikkita masjid, maktab, hammom, uchta mozor, baqqollik do'konlari, karvonsaroy, attorlik bozori, ikki qavatli hovuz va boshqa tarixiy binolar mavjud bo'lgan. Hovuzning birida suv loyqadan tozalanib, ikkinchi hovuzga qo'yilgach, uni iste'mol qilish mumkin edi. Mahallada mashhur tarjimon Mirzo Qo'qandboy, shoir Saidahmad Vasli, naqqosh Mahmud, me'mor Abduqodir Boqiyev va shoir Fikri yashab ijod qilganlar.

Zargaron. Samarqand shahrining g'arbiy mintaqasida XVII-XVIII-asrlarda Zargaron mahallasi tashkil topgan. Mahalla shimoliy-g'arbdan Registon maydoni, janubiy-sharqdan Bog'i maydon, shimoldan Tagi Sho'r va g'arbdan Novadon mahallalari bilan chegaradosh. Mahalla aholisi oltindan xotin-qizlar taqinchoqlari, kumushdan ro'zg'or buyumlari, rangli metaldan turli xil mahsulotlar ishlab chiqarish bilan shug'ullangan. Mahallada masjid, tahoratxona, xujralar, hovuz, karvonsaroy, savdo rastalari, qimmatbaho buyumlar bilan savdo qiluvchi maxsus do'konlar bor edi. Fuqarolardan O.Toshmuhammedova va M.Qodirova xalq ertaklari aytish bilan shinavandalarga quvonch bag'ishlagan edi. Sobiq mahalla hududining bir qismida 2-son o'rta maktab binosi barpo qilindi.

Mirzo Ulug'bek. Mahalla Samarqand shahriga chegaradosh Samarqand tumanining Guliston jamoa xo'jaligi hududida 1977-yili tashkil topdi. Jamoaning umumiy maydoni 20 gektarni tashkil qilib, Ko'l, Temirchi, Navbog'chiyon, Bekho, Xaymari Bolo, Xaymari poyon, Lolazor mahallalari bilan qo'shnidir. Abu Tohirxojaning «Samariya» asarida 7 mahallaga qo'shni qishloqlarda, xususan, Ko'l mahallasida arab lashkarlari Qutayba boshchiligida 7 oy tayyorgarlikdan so'ng Samarqandni ishg'ol etgan. Ana shu davrda «Ko'li mog'iyonni» barpo qilib, bu sarzaminda istehkomlar, bog'lar, suv inshootlari va yo'llar bunyod etganlar. Mahallaning hududida Childuxtaron qabristoni, Kamoliddin avliyo mozori kabi muqaddas qadamjolar mavjud. Kamoliddin avliyo nomi bilan yuritilgan masjid sho'rolar davrida buzildi. Masjidni tiklash va ishga tushirishda professor Tursun Xolmatovning xizmati katta.

Samarqand shahrining tarixiy qismidagi har bir ko'chada an'anaviy aholi punktlari orasidagi tor ko'chalar hukmron bo'lib, masjid va choyxonalar bu muhitda o'zining kompozitsion yechimi bilan ajralib turadi. Bu uylar murakkab ko'rinishga ega bo'lsada, jamoat binolari (masjidlar, choyxonalar, tuman markazlari) mazkur ko'chalarni rejalashtirish tarkibiga kiritilgan. Mahallalar va aholi yashash uylari orasidagi mutanosib tekislikda, ular orasidagi 450-500 metr masofada joylashgan edi. O'tkinchilar tor ko'chalar labirintining kompozitsion muhitidan bahramand bo'lishdi va masjidning uzoqdagi minorasidan asosiy ko'chaga yo'l olishdi.[2]

Xulosa. Zamonaviy turistik markazlarni shakllantirish va tashkil etish, ularning tarkibini kengaytirish, tuzilishini rivojlantirish, arxitektura ekspressivligini oshirish, tarixiy markazlarni o'zgartirish va qo'shni hududlarni rivojlantirish. Shu bilan birga, me'morlar oldida tarixiy shakllangan inshootdan tortib to zamonaviy binogacha bo'lgan barcha tarixiy qimmatli elementlarni ehtiyotkorlik bilan saqlash, eski va yangi binolarning uyg'un birligini yaratish vazifasi turibdi. Bugungi kunda mahallarning ahamiyati sezilarli dajada o'zgardi. Tarixan shakllangan mahallalarni o'rganar ekanmiz, har bir mahalla o'zining nomiga hamda ma'lum bir kasb hunar yo'nalishiga, fazilatli ulomalariga egaligiga guvox bo'ldik.

Har bir mahalla joylashuvi o'ziga xosligi mavjud bo'lib, u shaharning tabiati, kompozitsion muhiti, shahardagi aholi zich joylashgan turar-joy massivlari, tuman markazlari shaharni rejalashtirish tuzilmasida asosiy o'rinni egallaydi. Qadimiy turar-joylar esa mahallalar tarkibidagi tarixiy ko'chani aks ettirib, Samarqandning tarixiy shahar ekanligini yana bir bor isbotlaydi.

Adabiyotlar

- 1.Лавров В.А. Градостроительная культура Средней Азии. М., 1950.
- 2.Л.Ю. Маньковская «Типологические основы зодчества Средней Азии (IX-XX)». Ташкент: Фан, 1980.
3. D.A. Nozilov «Xalq me'morchiligi». Toshkent. Fan, 1982.
- 4.D.A. Nozilov .»Markaziy Osiyo me'morchiligida xona bilan bog'liq ramziy urf odatlar»//. Vestnik ToshDTU. Xabarlar.Toshkent, 2002. 4 - son.